

TARJIMANI O'QITISH MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI

Bafoyeva Nilufar Salim qizi

Navoiy davlat universiteti, doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17588164>

Annotatsiya. Tarjimani o'qitishda kognitiv lingvistika, madaniyatlararo kommunikatsiya va zamonaviy pedagogik texnologiyalar integratsiyasi asosida kompleks pedagogik model ishlab chiqilgan. Unda tarjima kompetensiyasini rivojlantirish uchun nazariya bilan amaliyot uyg'unligi, yangi metodlar, motivatsiya va sifatli o'quv resurslari ta'minoti dolzarb hisoblanadi. Tarjima ta'limidagi asosiy muammolar — lingvistik va madaniy farqlar, talabalar motivatsiyasi pastligi, zamonaviy nazariy yondashuvlarning yetishmasligi hamda malakasiz o'qituvchilar. Bularning yechimi sifatida innovatsion pedagogik yondashuvlar, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va malakali kadrlar tayyorlash zaruriyligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: *kognitiv lingvistika, pragmalingvistika, sotsiolingvistika va madaniyatlararo kommunikatsiya, tarjima kompetensiyasi, tarjimani o'qitish metadalogiyasi.*

Jahon amaliyotida tarjima kompetensiyasini rivojlantirish jarayonida kognitiv lingvistika, pragmalingvistika, sotsiolingvistika va madaniyatlararo kommunikatsiya nazariyalarining o'zaro integratsiyasiga asoslangan metodologik model va o'quv dasturlari ishlab chiqilgan bo'lib, zamonaviy ta'lim tizimida tarjima kompetensiyasini shakllantirish jarayoni lingvistik bilimlarni chuqurlashtirish, madaniyatlararo kommunikatsiyani ta'minlash, kontekstual tafakkurni rivojlantirish hamda badiiy, ilmiy va ijtimoiy-siyosiy matnlarni adekvat tarjima qilish ko'nikmalarini shakllantirishni o'z ichiga oladi. Xorijiy universitetlarda, xususan Yevropa va AQShdagi tarjimashunoslik ta'lim muassasalarida ushbu kompetensiyani rivojlantirishda integrativ yondashuvlar, loyiha asosidagi o'qitish texnologiyalari, amaliyotga yo'naltirilgan modullar, shuningdek, madaniyatlararo muloqotga asoslangan interaktiv mashg'ulotlar keng qo'llanilmoqda.

Dunyo oliy ta'lim muassasalarida tarjimashunoslikni o'qitish jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalar, tarjima laboratoriyalari, simulyatsion muhitlar va raqamli platformalardan kompleks foydalanish orqali talabalarning kognitiv faolligi, tahliliy fikrlash, tezkor va asosli qaror qabul qilish, shuningdek, professional muloqot yuritish ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunday yondashuvlar tarjimashunoslik ta'limining metodologik asoslarini mustahkamlab, nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash, o'quv jarayonini kompetensiyaviy, konstruktivistik va madaniyatlararo kommunikativ paradigmalardan asosida tashkil etish imkonini beradi.

O'zbekistonda bugungi kunda lingvistika, madaniyatshunoslik, adabiyotshunoslik, kognitiv psixologiya hamda kommunikatsiya nazariyalarining o'zaro sintezi natijasida shakllangan ko'p qirrali ilmiy-amaliy konsept sifatida talqin qilinmoqda, shu boisdan uni rivojlantirish zamonaviy oliy ta'lim tizimining strategik maqsadlaridan biri bo'lib, tarjimon shaxsining madaniy tafakkurini, ijodiy salohiyatini, reflektiv fikrlashini va global kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishga yo'naltirilgan kompleks pedagogik jarayonni nazarda tutadi. Bo'lajak pedagoglarda ushbu kompetensiyani rivojlantirish jarayonini xorijiy ta'lim tajribalari asosida takomillashtirish, tarjimashunoslik ta'limining metodikasini ilmiy asosda modernizatsiya qilish hozirgi davrda dolzarb pedagogik masala sanaladi.

Keyingi yillarda O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida O.Mo'minov, I.G'afurov, N.Qambarov muallifligida "Tarjima nazariyasi", "Tarjimonlik mutaxassisligiga kirish", "History of Translation (Europe and Central Asia)", "A Guide to Consecutive Translation", "English for Translators", "Practical Course in Translation"¹ kabi bir necha darslik, o'quv qo'llanmalar yaratildiki, bu manbalar O'zbekistonda tarjima sohasini, aynan ingliz tilidan o'zbek tiliga va o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima ishlarini olib borishda juda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Tarjimaning metodologiyasi borasida, xususan, tarjimon tayyorlash, tarjimani o'qitish masalalari yuzasidan I.M.To'xtasinov, E.M.Erkayev, J.R.Abdug'aniyeva, E.R.Kubedinova kabi olimlar² tomondan ham izlanishlar olib borilgan.

Dunyo miqyosida esa tarjimani o'qitish masalalari borasida N.S.Kazanseva, G.K.Gavrilenko, L.I.Kornneva, A.Yunusova, A.Xristolyuba, N.V.Novosel'seva, O.P.Kuryazova, Ildiko Xorvats, Samaniyego Salinas, C.Kolina, Ahmed Muxammad Al-Quyod³ kabi tadqiqotchilar tarjimani o'qitish bo'yicha tizimli metodika ishlab chiqish, yozma tarjimaga o'qitishda turli xil tarjima dasturlaridan foydalanish kabi masalalarda ilmiy izlanishlar olib borishgan. Biroq shu kungacha bo'lajak pedagoglarni tarjimani o'qitish metodik asoslarini talabalarga o'qitishning

¹Salomov G'. Til va tarjima. –T., 1966. – 103 b // Tarjima nazariyasiga kirish. – T.: "O'qituvchi", 1978. – 152 b // Adabiy an'ana va badiiy tarjima. – T.: "Fan", 1980. – 124 b // Tarjima nazariyasi asoslari. – T.: "O'qituvchi, 1983. – 102 b // Tarjima tashvishlari. – T., 1983, – 138 b; Mусаев К. Стилистические вопросы художественного перевода с английского языка на узбекский. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Самарканд, 1967 – 25 с; Po'latov Yu. Badiiy asarda nomlar tarjimasini. – T.: "Fan", 1967. – 68 b; Fayzulloeva P. K probleme peredachi nacional'nogo kolorita v khudozhestvennom peredove: Diss. ... канд. филол. наук. – T., 1972. – 148 с; Сулайманов М. Опыт научного обобщения проблемы художественного перевода в аспекте сопоставительной стилистики: Дисс. ... канд. филол. наук. – T., 1974. – 152 с; Нормурадов Ю. Проблема научно-литературного перевода узбекского фольклора на немецкий язык: Дисс. ... канд. филол. наук. – T., 1982. – 148 с; Караматов Х.С Истоки, оригинал и узбекский перевод. Трагедия К.Марло «Тамерлан великий»: Дисс. ... канд. филол. наук. T., 1990; Muminov O. History of Translation (Europe and Central Asia). T.: Mehridaryo, 2008. – 128 p // A Guide to Consecutive Translation. – T.: Tafakkur bo'stoni, 2013. – 320 b; G'ofurov I. Tarjimon mutaxassisligiga kirish. – T.: Mehridaryo, 2008. – 118 b; Qambarov N. Inglizcha-o'zbekcha universal lug'at – ma'lumotnoma. – T., 2014. – 188 b.

² Tuxtasinov I. Tarjimon tayyorlashda kasbiy kompetensiyalarni ekvivalentlik hodisasi asosida rivojlantirish. Ped. fan.doktori diss. avtoref. – T.: 2018. – 69 b.; Erkaev E. Bo'lajak chet tili muallimi ta'limida qo'llanadigan tarjima mashqlarining lingvodidaktik tasnifi. Ped. fan. bo'yicha fal. doktori disser.. – T.: 2008. – 156 b.; Abdug'aniyeva J "Til OTMLar talabalarini ketma-ket tarjimaga o'rgatishning lingvodidaktik xususiyatlari". Ped. fan. bo'yicha fal. doktori disser. avtoreferati – T.: 2020. – 26 b.; Kubedinova E. Og'zaki tarjimaga o'qitish tizimida multimediya majmuasi (o'zbek-rus va rus-o'zbek tarjimalari misolida) Ped. fan. Bo'yicha fal. doktori disser. avtoreferati – T.: 2022. – 24 b.

³ Казанцева С.Н. Методическое моделирование в обучении студентов письменному переводу (специальность «перевод и переводоведение») Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2010. – 24 с.; Гавриленко Г.К. Лингвистические и методические основы подготовки переводчиков с иностранного языка на русский в области науки и техники (на примере перевода с французского языка на русский) Автореф. дис. ... док. пед. наук. – М., 2006. – 52 с.; Корннева Л.И. Теоретико-методологические основы подготовки лингвистов-переводчиков в вузе: монография. под общ. ред. Л. И. Корнеевой. — Екатеринбург: УрФУ, 2016. — 288 с. ISBN 978-5-321-02496-6.; Юнусова А. А. Методическая система подготовки студентов по специальности «переводчик» в современной языковой ситуации в Таджикистане. Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 2011. – 19 с.; Христовлюба А.А.Методика обучения студентов переводческих факультетов письменному переводу текстов экономической тематики. Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Нижний Новгород, 2013. – 25 с.; Новосельцева Н.В. Развитие синониимической компетенции у будущих переводчиков в процессе профессиональной подготовки (на старшей ступени обучения языкового вуза). Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Елец, 2004. – 24 с.; Кузяева О.П. Методика обучения студентов языкового вуза коммуникативно-эквивалентному письменному переводу. Дисс. канд.пед.наук. – Нижний Новгород–2014. 54 с.; Ildiko Horvath. The modern translator and interpreter. Eotvos university press. Budapest, 2016. – 243 p.; Samaniyego Salinas. "Undergraduate translator education in Chile — an inquiry into teacher and student thinking, learning experiences and teaching practices". Electronic Dissertation. – 347 p. <http://hdl.handle.net/10150/625656>; Colina, S. (2003a). Translation teaching, from research to the classroom: a handbook for teachers. Boston: McGraw Hill.; Ахмед Мухаммад. The Teaching of Translation at the University Level: Constraints and Aspirations. AWEJ Volume.5 Number.2, 2014. 133-143-pp.

o'zida mujassam etgan, tarjimani o'qitishda tarjima usullari va strategiyalaridan samarali foydalanishni talabalarga o'qitish, shuningdek, tarjima jarayonida yuzaga keladigan morfologik, sintaktik, leksik-semantik hamda stilistik muammolar va ularni bartaraf etish usullarini bo'lajak pedagoglarga turli yangi metodlar va interfaol usullardan foydalanib o'rgatish masalalarini qamrab olgan ilmiy izlanish olib borilmagan. Shu nuqtai nazardan bizning tadqiqot ishimiz yuqorida ta'kidlab o'tilgan ilmiy izlanishlardan farq qiladi.

Tarjima o'qitish jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar ta'lim sifatining pasayishi va tarjima sohasida malakali kadrlar yetishmovchiligiga olib kelmoqda. Quyida tarjimani o'qitish bo'yicha dolzarb muammolar taxlilga tortilgan:

Tarjima jarayonida lingvistik va madaniy farqlar bo'yicha talabalarda tajribaning yetishmovchiligi. Talabalar tarjima jarayonida tildagi grammatik, leksik va stilistik asosiy tushunchalarni chuqur o'zlashtirmaganligi sababli tarjimada xatolarga yo'l qo'yadilar. Bu esa tarjima sifatining pasayishiga olib keladi.

Tarjimaning talaba tomonidan jiddiy qabul qilinmasligi va talabalar dunyoqarashining tarjima ta'limiga salbiy ta'siri. Ko'pchilik talabalar tarjimani faqat so'zlarning bilingvistik lug'atlardagi ekvivalentini topish orqali bajariladigan soddalashtirilgan vazifa sifatida ko'radilar. Aksincha, tarjima – o'ziga xos murakkab texnik faoliyat bo'lib, talabalar bu sohaning yangilik va ijodkorlik tomonlarini yetarlicha anglamaydilar. Talabalar orasida "tarjima ijodiy ish emas" degan noto'g'ri tushuncha keng tarqalgan bo'lib, u o'qituvchilar uchun jiddiy pedagogik muammo hisoblanadi. Ularning fikricha, faqat yaxshi lug'at bilish yetarli tarjima qilish uchun, bu esa tarjima jarayonining mazmun va ma'noni o'tkazishdagi murakkabligini tushunmaslikdan dalolat beradi. Bu holat talabalar orasida tarjimaning ilmiy va ijodiy talablariga nisbatan e'tiborsizlikni keltirib chiqaradi.

Tarjimaga qiziqish va o'rganishga tayyorlikning pastligi. Talabalar tarjimaga nisbatan qiziqish ko'rsatmaydilar va uni o'rganishga tayyor emaslar. Tarjima o'qitilishi ko'plab talabalar uchun zerikarli, chunki o'qitish usullari an'anaviy, yangiliklardan xoli hisoblanadi. Shuningdek, ular tarjimada yorqin kelajak yo'qligini hisobga olib, sohani kamroq jozibador deb biladilar.

Yangicha nazariy yondoshuvlarning yetarlicha taqdim etilmasligi. O'qituvchilarning aksariyati tarjimaning yangi nazariy yutuqlaridan bexabar yoki ularni talabalarga yetarli darajada yetkazmaydi. Yangi nazariyalar sohaning samaradorligini oshirishda asosiy omil bo'lishiga qaramay, ko'plab kurslarda eskirgan nazariyalar takrorlanadi va amalda samarasi past.

Nazariya va amaliyot muvozanatining buzilishi. Ko'pchilik darslarda vaqt asosan klassik tarjima nazariyalarini tushuntirish yoki 20 qatorgacha bo'lgan matnlarni amaliy tarjima qilishga sarflanadi. Bunday yondashuv amaliy nazariyalarni yetarlicha o'rganmasdan olib borilgani sababli ijobiy natijalar bermaydi. Talabalar ko'proq insho tarjimasiga e'tibor qaratadilar, bu yondashuv esa maqsadga muvofiq emas.

Amaliy ko'nikmalarning yetarlicha shakllanmasligi. Nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq qilish — real matnlar bilan ishlash, tarjima loyihalari, guruh ishlari kabi mashg'ulotlar yetarlicha tashkil etilmagani sababli talabalar yetarlicha amaliy ko'nikmalarni egallay olmaydilar.

Talabalarining motivatsiyasining zaifligi. Kelajakdagi ish bozori noaniqligi, past moliyaviy rag'batlar va sohadagi yorqin imkoniyatlarning ko'rinmasligi talabalar orasida motivatsiyaning

pasayishiga olib keladi. Natijada ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqish kamayadi, ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tarjima strategiyalarining yetarlicha o'rgatilmashligi. O'qituvchilar ko'proq tarjima nazariyalarini umumiy tarzda taqdim etib, turli janrlar tarjimasida qo'llaniladigan strategiyalarni talabalarga yetkazmaydilar. Aslida, tarjima jarayoni strategiyalar va texnikalarga asoslangan bo'lib, bu bilimlarni o'qitish majburiydir, ammo amalda yetishmaydi.

Tarjima kurslarining malakasiz o'qituvchilarga berilishi. Tarjima kurslari ko'pincha tarjima sohasida mutaxassislik olmagan, boshqa ingliz tili yo'nalishlaridan bo'lgan o'qituvchilarga topshiriladi. Bu katta kamchilik bo'lib, tarjima o'qituvchilari soha bo'yicha malaka hamda bilimga ega bo'lishi shart. Ustozlarning malakasi talabalar yutuqlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy o'quv materiallari va resurslarning yetishmasligi. Tarjima sohasida amaliy va zamonaviy o'quv materiallari, tarjima dasturlari hamda elektron resurslarning yetishmasligi ta'lim jarayonining samaradorligini pasaytiradi.

O'qituvchilarning pedagogik tajriba va malakasining yetishmasligi. Ba'zi o'qituvchilar tarjima pedagogikasi, innovatsion metodologiyalar, texnologiyalar va yangi tarjima usullaridan yetarlicha xabardor emas. Bu ta'lim jarayonida sifatli natija olishga to'sqinlik qiladi.

Yuqoridagi muammolarga xulosa qilib aytganda, talabalar lingvistik va madaniy farqlarni to'la anglay olmasligi, tarjimani faqat so'zlarning ekvivalentini topish vazifasi deb qabul qilishi muammoning asosiy omillaridandir. Shuningdek, tarjima faoliyatining ijodiy va murakkab tabiatiga nisbatan noto'g'ri tushunchalar mavjudligi ta'lim samaradorligini kamaytiradi. O'qituvchilarning yangi nazariy yondashuvlar va zamonaviy metodlarni yetarlicha kiritmasligi ham sohaning rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Shu sababli tarjima ta'limida nazariya va amaliyotning uyg'unligi, motivatsiya va sifatli o'quv resurslari ta'minoti dolzarb vazifalar sifatida ko'rilmoqda. Shu nuqtai nazardan, tarjimani o'qitishdagi muammolarga quyidagi jadvalda o'z yechimlarimizni taklif etganmiz.

Tarjimani o'qitishdagi muammolar va mualliflik yechimlari

№	Tarjimani o'qitishdagi muammolar	Muammolar bo'yicha mualliflik yechimlar
1	Tarjima jarayonida lingvistik va madaniy farqlar bo'yicha talabalarda tajribaning yetishmovchiligi	Lingvistik va madaniy farqlar bo'yicha tajribani rivojlantirish
2	Tarjimaning talaba tomonidan jiddiy qabul qilinmasligi va talabalar dunyoqarashining tarjima ta'limiga salbiy ta'siri	Tarjimani kasbiy faoliyatdagi ahamiyatini oshirish
3	Tarjimaga qiziqish va o'rganishga tayyorlikning pastligi	Tarjimani kasbiy faoliyatdagi ahamiyatini oshirish
4	Yangicha nazariy yondashuvlarning yetarlicha taqdim etilmashligi	Zamonaviy nazariy yondashuvlarni o'qitishga kiritish
5	Nazariya va amaliyot muvozanatining buzilishi	Nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirish bo'yicha yangicha metod va yondashuvlarni ishlab chiqish

6	Amaliy ko'nikmalarning yetarlicha shakllanmasligi	Real tarjima matnlari bilan ishlash
7	Talabalarning motivatsiyasining zaifligi	Kasbiy faoliyatda tarjimaning o'rni nuqtai-nazaridan motivatsiyani oshirish.
8	Tarjima strategiyalarining yetarlicha o'rgatilmassligi	Tarjima strategiyalarini o'rgatish
9	Tarjima kurslarining malakasiz o'qituvchilarga berilishi	Tarjima kurslarini aynan tarjima muataxassisligiga ega o'qituvchilarga topshirish yoki o'qituvchilarni tarjima bo'yicha qayta o'qitish
10	Zamonaviy o'quv materiallari va resurslarning yetishmasligi	Tarjimani bo'lajak pedagoglarga o'qitish bo'yicha o'quv qo'llanma va darsliklarni yaratish. Zamonaviy tarjimon dasturlar bilan talabalarni tanishtirish
11	O'qituvchilarning pedagogik tajriba va malakasining yetishmasligi	O'qituvchilarning pedagogik malakasini oshirish

Yuqoridagi tarjimani o'qitish bo'yicha biz bergan yechimlardan shuni xulosa qilsak bo'ladiki, tarjimani o'qitish bugungu kunda yangicha nazariy qarashlarni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, tarjima ta'limida kognitiv lingvistika, madaniyatlararo kommunikatsiya va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni integratsiyalashgan kompleks model samarali hisoblanadi. Tarjima kompetensiyasi uchun nazariya va amaliyot uyg'unligi, motivatsiya va sifatli o'quv resurslari muhim ahamiyatga ega. Tarjima ta'limidagi asosiy muammolar - lingvistik va madaniy farqlar, talabalar motivatsiyasining pasayishi va malakasiz o'qituvchilardir. Innovatsion pedagogik yondashuvlar va amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish muammoni hal qilishda kalitdir. Malakali kadrlar tayyorlash esa tarjima ta'limining sifatini oshirish uchun zarurdir.

References:

1. Salomov G'. Til va tarjima. -T., 1966. - 103 b // Tarjima nazariyasiga kirish. - T.: "O'qituvchi", 1978. - 152 b
2. Мусаев Қ. Стилистические вопросы художественного перевода с английского языка на узбекский. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. - Самарканд, 1967 - 25 с;
3. Po'latov Yu. Badiiy asarda nomlar tarjimasi. - T.: "Fan", 1967. - 68 b;
4. Файзуллаева Р. К проблеме передачи национального колорита в художественном переводе: Дисс. ... канд. филол. наук. - Т., 1972. - 148 с;
5. Сулайманов М. Опыт научного обобщения проблемы художественного перевода в аспекте сопоставительной стилистики: Дисс. ... канд. филол. наук. - Т., 1974. - 152 с;
6. Нормурадов Ю. Проблема научно-литературного перевода узбекского фольклора на немецкий язык: Дисс. ... канд. филол. наук. - Т., 1982. - 148 с;
7. Караматов Х.С Истоки, оригинал и узбекский перевод. Трагедия К.Марло «Тамерлан

великий»: Дисс. ... канд. филол. наук. Т., 1990;

8. Muminov O. History of Translation (Europe and Central Asia). Т.: Mehridaryo, 2008. – 128

p // A Guide to Consecutive Translation. – Т.: Tafakkur bo'stoni, 2013. – 320 b;

9. G'ofurov I. Tarjimon mutaxassisligiga kirish. – Т.: Mehridaryo, 2008. – 118 b;

10. Qambarov N. Inglizcha-o'zbekcha universal lug'at – ma'lumotnoma. – Т., 2014. – 188 b.

